

**O'ZBEKISTON RESPUBLIKASI JANUBIY VILOYATLARI SHAHAR
MAKTABLARIDA TAHSIL OLAYOTGAN O'QUVCHILARNING AYRIM
ANTROPOMETRIK KO'RSATKICHLARI**

Avliyoqulova Musharraf Baxtiyorovna
Qarshi davlat universiteti

DOI: <https://doi.org/10.5281/zenodo.17761092>

Annotatsiya: Ushbu maqola Qarshi va Termiz shaharlaridagi 7-17 yoshli o'g'il bolalarning tana vazni, bo'y uzunligi va ko'krak qafasi aylanasi ko'rsatkichlarining qiyosiy tahliliga bag'ishlangan. Olingan natijalarga ko'ra, o'quvchilarning barcha yosh guruhlarida tana vazni va, bo'y uzunligi ko'rsatkichlarida farq aniqlanmadi. Ko'krak qafasi aylanasi ko'rsatkichlari Termiz shahrida Qarshi shahridagi o'quvchilarga nisbatan yuqoriligi kuzatildi.

Kalit so'zlar: maktab o'quvchilari, tana vazni, bo'y uzunligi, ko'krak qafasi aylanasi, shahar maktablari.

Аннотация: Статья посвящена сравнительному анализу массы тела, роста и окружности грудной клетки мальчиков 7–17 лет городов Карши и Термез. По результатам исследования различий в массе тела и росте во всех возрастных группах учащихся не выявлено. Окружность грудной клетки в Термезе оказалась выше, чем в Карши.

Ключевые слова: школьники, масса тела, рост, окружность грудной клетки, городские школы.

Abstract: This article is devoted to a comparative analysis of body weight, height, and chest circumference in boys aged 7–17 in the cities of Karshi and Termez. The study revealed no differences in body weight or height across all age groups. Chest circumference was higher in Termez than in Karshi.

Key words: schoolchildren, body weight, height, chest circumference, urban schools

Kirish. Ma'lumki, inson salomatligi ular yashaydigan atrof-muhitning qator omillariga uzviy bog'liq bo'ladi. Shu bilan birga tibbiy, biologik hamda ijtimoiy omillar ham ta'sir etmasdan qolmaydi. Xususan, sog'lom turmush tarzining asosiy determinantlaridan bo'lgan to'g'ri ovqatlanish, badantarbiya, jismoniy faollik va boshqalarga yetarlicha e'tibor bermaslik yoki ularning buzilishi, bunday holatlarning surunkali davom etishi kishilar salomatligiga salbiy ta'sir ko'rsatadi.

Antropometrik o'lchamlar o'z navbatida salomatlikni belgilaydigan asosiy ko'rsatkichlardan biri bo'lib hisoblanadi. Chunki bolalar va o'smirlar organizmida kechadigan fiziologik, biokimyoviy hamda ruhiy-hissiy jarayonlar ularning ayniqsa tana vazni va bo'y uzunligi ko'rsatkichlarida o'z ifodasini topadi.

Tadqiqot mavzusining dolzarbligi. Maktab o'quvchilarining jismoniy taraqqiyotini o'rganishga bag'ishlangan Respublikamizda hamda Xorijda o'tkazilgan ko'plab tadqiqot natijalarining ko'rsatishicha, bolalarning jismoniy rivojlanish darajasini pasayishi, bo'y uzunligi, tana vazni va boshqa somatometrik

TÚSLIK ARALBOYÍ TÁBIYIY RESURSLARÍNAN ÚNEMLI PAYDALANÍW XII RESPUBLIKALÍQ ILIMIY-ÁMELIY KONFERENCIYA

ko'rsatkichlarning mavjud standartlarga mos kelmasligi kuzatilmoqda [1, 2, 4]. Bu esa o'z navbatida bolalarning salomatlik holatiga ta'sir etishi, o'shish-rivojlanish jarayonlarining me'yordan chetga chiqishi hamda jismoniy taraqqiyotida turli nuqsonlarning yuzaga kelishi haqida tegishli xulosalar berilgan [2, 4, 5].

Shu munosabat bilan maktab o'quvchilarining jismoniy taraqqiyotini o'rganish, ularning antropometrik ko'rsatkichlari monitoringini o'tkazish fiziologiya va tibbiyot oldidagi dolzarb vazifalardan biri bo'lib hisoblanadi.

Tadqiqotning maqsad va vazifalari. Qarshi va Termiz shaharlaridagi maktab o'quvchilarining ayrim antropometrik ko'rsatkichlari (tana vazni, bo'y uzunligi va ko'krak qafasi aylanasi) ni o'rganish va tahlil qilish ishimizning asosiy maqsadini tashkil etadi. Shu bois tanlangan ob'yektlardagi 7-17 yoshli 631 nafar o'quvchilarning somatometrik ko'rsatkichlari aniqlandi. Tekshirishlarda umumiy qabul qilingan antropometrik usullardan foydalanildi [3].

Olingan natijalar va ularning tahlili. Olingan natijalarga ko'ra, Qarshi va Termiz shaharlaridagi 7-17 yoshli o'g'il bolalarning bo'y uzunligi ko'rsatkichlari ularning yoshiga mos holda ortib boradi. Ularning bo'y uzunligi ko'rsatkichlari o'rtasida statistik ishonarli farq kuzatilmaydi. Faqatgina Termiz shahridagi 7 va 8 yoshli bolalarning bo'y uzunligi ko'rsatkichlari deyarli bir xil bo'lishi bilan ajralib turadi. Xuddi shuningdek, boshqa yosh guruhlaridagi bolalarning bo'y uzunligi ko'rsatkichlari har ikkala hududda bir-biriga yaqinligi kuzatildi. R.T.Kamilova (2018) tomonidan nashr etilgan maktab yoshidagi bolalarning jismoniy rivojlanish ko'rsatkichlari, xususan bo'y uzunligini baholash jadvallarida berilgan qiymatlarga nisbatan ham farq qayd etilmadi. Bu shundan dalolat beradiki, Qarshi va Termiz shaharlaridagi 7-17 yoshli o'g'il bolalarning bo'y uzunligi ko'rsatkichlari har bir yosh guruhlarida yoshga monand o'sib borganligini ko'rish mumkin.

Kuzatuvda bo'lgan 7-17 yoshli o'g'il bolalarning tana vazni ko'rsatkichlariga nisbatan ham shunday tendensiya kuzatildi. Ya'ni, Qarshi va Termiz shaharlaridagi o'quvchilarning tana vazni ham yoshga bog'liq holda mos ravishda ortib borishini ko'rish mumkin. Xuddi shuningdek, Qarshi va Termiz shahridagi bolalarning tana vazni ko'rsatkichlari R.T.Kamilova (2018) tomonidan e'lon qilingan baholash jadvallardagi ma'lumotlarga nisbatan farq kuzatilmadi.

Ko'krak qafasi aylanasi o'rtacha ko'rsatkichlari Qarshi va Termiz shaharlaridagi 7 yoshli o'quvchilarda tegishli holda $58,41 \pm 0,32$ va $62,3 \pm 0,7$ sm, 8 yoshda $62,59 \pm 0,54$ va $64,9 \pm 0,9$ sm, 9 yoshda $61,12 \pm 0,58$ va $67,3 \pm 1,2$ sm, 10 yoshda $66,74 \pm 0,59$ va $72,1 \pm 1,9$ sm hamda 11 yoshda esa $66,76 \pm 0,76$ va $75,3 \pm 2,7$ sm ni tashkil etadi. 12 yoshda bu ko'rsatkich Qarshi sharoitida $70,84 \pm 0,67$ sm ni va

TÚSLIK ARALBOYÍ TÁBIYIY RESURSLARÍNAN ÚNEMLI PAYDALANÍW XII RESPUBLIKALÍQ ILIMIY-ÁMELIY KONFERENCIYA

Termizda esa $61,8 \pm 0,7$ sm ni tashkil etib, oʻrtacha $9,04$ sm gacha yuqori ekanligini qayd qilish mumkin. 13 yoshlilarda tegishli holda $76,13 \pm 0,73$ va $79,7 \pm 1,9$ sm, 14 yoshda esa $81,00 \pm 1,58$ va $81,8 \pm 1,0$ sm ga teng boʻlib, Qarshi va Termiz shahridagi aynan shu yoshdagi oʻquvchilarning mazkur koʻrsatkichlari oʻrtasida statistik ishonarli farq aniqlanmadi. 14-16 yoshlilarda esa Qarshi sharoitida tegishli holda $81,61 \pm 1,37$ sm, $85,81 \pm 1,30$ sm va $87,2 \pm 1,21$ sm ni, Termizda esa oʻrtacha $88,1 \pm 2,3$ sm, $89,8 \pm 1,6$ sm va $92,5 \pm 1,3$ sm ni tashkil etib, Qarshiga nisbatan Termizdagi oʻquvchilarda oʻrtacha $6,49$ sm, $3,99$ sm va $5,3$ sm gacha ziyodligini qayd etish mumkin.

Qarshi va Termiz shahridagi 7-17 yoshli oʻgʻil bolalarning koʻkrak qafasi aylanasi boʻyicha olingan natijalarda 7-11 yoshli va 15-17 yoshli bolalarda bu koʻrsatkich Qarshi shahriga nisbatan Termiz shahridagi bolalarda yuqori ekanligi, 12 yoshda esa Termiz shahri oʻgʻil bolalariga nisbatan aksincha Qarshi shahrida yashovchi bolalarda yuqori ekanligi kuzatildi. Shuningdek 13-14 yoshli bolalar oʻrtasida bu koʻrsatkichga nisbatan farq kuzatilmadi. Termiz shahridagi bolalarning koʻkrak qafasi aylanasi koʻrsatkichlari R.T.Kamilova (2018) tomonidan berilgan maʼlumotlarga nisbatan 7-13 yoshli oʻquvchilarda yuqoriligi hamda 14-16 yoshlilar orasida esa farq yoʻqligi kuzatildi. Qarshi shahrida esa bu koʻrsatkich barcha yosh guruhlarida yoshga monand holda oʻsib borishi aniqlandi.

Xulosa. Olingan natijalarning tahliliga asosan xulosa qilib aytish mumkunki, Qarshi va Termiz shaharlaridagi 7-17 yoshli oʻgʻil bolalarning boʻy uzunligi va tana vazni oʻrtasida statistik ishonarli farq kuzatilmaydi. Lekin, koʻkrak qafasi aylanasi koʻrsatkichi 7-11 yoshli va 15-17 yoshli bolalarda Qarshi shahriga nisbatan Termiz shahrida yuqori, 12 yoshda esa aksincha Qarshi shahrida yashovchi bolalarda yuqori ekanligi kuzatildi. Qarshi va Termiz shahrida tahsil olayotgan 7-17 yoshli oʻgʻil bolalarda jismoniy rivojlanish koʻrsatkichlari, xususan, tana vazni, boʻy uzunligi ularning yoshiga bogʻliq holda oʻsib borishi qayd etildi. Shuningdek 13-14 yoshli bolalar oʻrtasida bu koʻrsatkichga nisbatan farq aniqlanmadi.

Foydalanilgan adabiyotlar roʻyxati

1. Березин И.И. Сазонова О.В. Гаврюшин М.Ю. Сравнительный анализ антропометрических показателей физического развития школьников городов Самара и Пенза // Наука и инновации в медицине. – 2016. Т.1. – С. 25-30.
2. Гаврюшин М.Ю. Современное состояние физического развития школьников Пензенского региона. //The Journal of scientific articles “Health and Education Millennium”, 2017. Vol. 19. №6. P. 94-97.
3. Камиллова Р.Т., Исакова Л.И и др. Оценка физического развития и пищевого статуса детей Узбекистана. Метод. рекомендации (утв. МЗ РУз №012-3/334 от 18.09.2018 г.). Ташкент, 2018. 83 с.

TÚSLIK ARALBOYÍ TÁBIYIY RESURLARÍNAN ÚNEMLI PAYDALANÍW XII RESPUBLIKALÍQ ILIMIY-ÁMELIY KONFERENCIYA

4. Карандашева В.О. Региональные особенности возрастной динамики антропометрических показателей детей и подростков г. магадана в период онтогенеза 10–17 лет. // Вестник Московского университета. Серия XXIII. Lomonosov Journal of Anthropology Антропология №3/2023: стр. 41-51.
5. Чермит К.Д., Тугуз А.Р., Петрова Т.Г., Заболотный А.Г. Возрастные изменения показателей гармоничности физического развития на отрезке восходящего онтогенеза 11-19 лет в зависимости от уровня двигательной активности //Современные вопросы биомедицины. - 2022. - Т.6. - №2. DOI: 10.51871/2588-0500-2022-06-02-16. стр. 127-134.